

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ.

Дониёрова Ф.А.

**Ташкентский государственный стоматологический институт,
Ташкент, Узбекистан.**

Актуальность. В настоящее время РАС является сложнейшей проблемой как детской неврологии, так и психиатрии. Значительная степень актуальности объясняется достаточно высокими показателями распространённости, отсутствием единых представлений этиологии и патогенеза, а также сложностью выбора адекватной диагностики и комплексных лечебно-реабилитационных мероприятий. За достаточно короткий период времени число детей с аутистическими расстройствами увеличилось в 10 раз и при том продолжает нарастать на 11-17% в год. В данном обзоре кратко изложены существующие в настоящее время современные аспекты эпидемиологии, теорий патогенеза, факторов риска развития данного заболевания.

Цель исследования. Обзор современных представлений по вопросам патогенеза расстройств аутистического спектра.

Материал и методы. В данной публикации представлены абстракты, обзоры научных исследований и статей за последние годы по проблеме этиопатогенеза аутизма у детей.

Результаты и их обсуждения. Аутизмом является комплексное дезинтегративное расстройства нервно-психического развития, особенностями которого значатся выраженные всесторонние отклонения социального взаимодействия и коммуникации, а также дефицитом интересов и стереотипными паттернами поведения [1]. На современном этапе изучения данного направления, общепринятым является то, что признаки аутизма развиваются в результате каких-либо нарушений в формировании нервной системы, а именно связанных с аномалиями развития головного мозга, это могут быть нейрональные связи, изменения сбалансированности процессов стимуляции и торможения, а также расстройства синаптической пластичности. Многими авторами выделяется два варианта данной проблемы. Первый, это аутизм конкретно генетическое умственно отклонение, которое всегда отличалось высокой распространённостью. Второй, это аутизм

генетически ассоциированное заболевание, но возникшее под воздействием экзогенных факторов с вовлечением многих системы организма [2,3]. Кроме того, патогенез расстройств аутистического спектра широко изучается с точки зрения иммунологических аспектов. Большое количество исследовательских работ посвящено вовлеченности в патогенез данных нарушений иммунных процессов, касающихся как врождённого, так и приобретённого иммунитета [4,5].

Вывод. Настоящий обзор свидетельствует, что аутизм является следствием отклонений нейронных структур мозга, спровоцированных множеством причин. Несмотря на то, что в доступной литературе имеется не мало публикаций по проблеме расстройств аутистического спектра, единого, чёткого мнения по вопросам этиологии и патогенеза данных расстройств не существует.

Литература.

1. Гречаный С.В., Суф Эль-Жил Л.Р., Иванов Д.О., Позднякова О.Ф., Сергеев А.М., Атаманова Э.Э., Поздняков А.В. Протонная магнитно-резонансная спектроскопия у детей с атипичным аутизмом, сочетающимся с синдромом психомоторной расторможенности. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021;121(11 вып. 2):12–18.
2. Ткачук Е.А. Использование синдромального подхода к диагностике аутизма у детей. Медицинский совет. 2022;16(12):200–204.
3. McCandless J. Autism Vaccine connection. Link is active on 30. 06. 2018; Yazbak FE. Autism, Vaccination and Immigrants-Yet Another Clear Correlation. Link is active on 30. 06. 2018.
4. Ключник Т.П., Андросова Л.В., Симашкова Н.В. Состояние врожденного и приобретенного иммунитета у детей с психотическими формами расстройств аутистического спектра // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011. № 8. С. 41–45.
5. Общественная организация «Российское общество психиатров». Расстройства аутистического спектра в детском возрасте: диагностика, терапия, профилактика, реабилитация. Клинические рекомендации / Общественная организация «Российское общество психиатров». -М.: Министерство здравоохранения РФ, 2020. - 125 с.